

**ONA TILI DARSLARIDA “SO’Z BIRIKMASI” MAVZUSIGA OID
BILIMLARNI O’RGATISHDA DIDAKTIK O’YINLARDAN
FOYDALANISH**

Urganch davlat universiteti Pedagogika fakulteti

Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi 3-kurs talabasi

Urazova Guli

Annotatsiya Didaktik o'yinlar, o'quvchilar uchun o'rganish jarayonini qiziqarli va interaktiv qilish maqsadida tasarlangan o'yinlardir. Bu o'yinlar, o'quvchilarning o'rganishni ehtiyotkorona amalga oshirish, motivatsiyalarini oshirish va bilimlarni qat'iy lashga yordam berishga intiladi.

Kalit so'zlar; Didaktik o'yinlar , motivatsiya, interaktivlik, so'z ketma-ketliklari, moslashtirish , kompyuter;

"So'z birikmasi" mavzusiga oid bilimlarni o'rganishda didaktik o'yinlar quyidagi muhim maslahatlarni amalga oshirishadi:

1. Qiziqish va motivatsiyani oshirish: O'yinlar o'quvchilarni qiziqish va motivatsiyani oshirish uchun yaratilgan. Qiziqishli o'yinlar o'quvchilarning darsga qiziqish bilan qarash, o'rganishga ilg'or kelishlari va qiziqish orqali o'quvchilarning ilg'or o'rganishini ta'minlashga yordam beradi.

2. Interaktivlik va ishtirokni oshirish: Didaktik o'yinlar o'quvchilarga interaktivlik imkoniyatini beradi. O'quvchilar o'yinlar orqali o'z fikrlarini ifoda qilish, birikmalarni yaratish va boshqalar bilan o'z fikrlarini almashish imkoniyatiga egalar. Bu interaktivlik o'quvchilarning ishtirok qilishini va o'z fikrlarini boshqalarga ifodalashni rag'batlantiradi.

3. O'zlashtirish va amalga oshirish: O'yinlar o'quvchilarga o'zlarini sinab ko'rish va o'rganishni amalga oshirish imkoniyatini beradi. O'quvchilar o'yinlar orqali so'z

birikmasini o'rganish va qo'llash bilan bog'liq topshiriqlarni bajarish, o'zlarini sinab ko'rish va ma'lumotlarni amalda o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi.

4. Kooperativlik va jamoaviy ishlash: Didaktik o'yinlar o'quvchilarning jamoaviy ishlashini rag'batlantiradi. O'quvchilar o'yinlar orqali bir-birlari bilan hamkorlik qilish, birlikda birikmalarni yaratish va muammo-lavhalarini yechish imkoniyatiga egalar. Bu kooperativlik o'quvchilarning bir-biriga yordam berishini va o'zlarini jamoaviy muammolar yechishga o'rgatadi.

5. Qayta fikrlash va baholash imkoniyati: O'yinlar o'quvchilarning o'rganilgan materialni qayta fikrlash va boshqa o'quvchilar bilan o'zlarini solishtirish imkoniyatini beradi. O'quvchilar o'yinlar orqali o'zlarining natijalari bilan ta'minlashadi va o'zlarining o'zlashtirishlarini baholash uchun imkoniyat yaratadi.

Didaktik o'yinlar, o'quvchilar uchun ko'ngildirakli, qiziqarli va o'rganishni qulaylashtiruvchi usullar bo'lib, "So'z birikmasi" mavzusiga oid bilimlarni o'rganishda qo'llash tavsiya etiladi. Bu o'yinlar o'quvchilarning o'zlashtirish va bilimlarni amalda o'rganishini rag'batlantiradi, shuningdek, o'quvchilarning o'rganishdan zevk olishini va motivatsiyalarini oshirish imkonini beradi.

"So'z birikmasi" mavzusiga oid bilimlarni o'rgatishda didaktik o'yinlardan foydalanish juda samarali bo'ladi. Bu o'yinlar, o'quvchilarning so'zlarni o'rganish, so'z birikmasini shakllantirish, so'zlarni qo'llash, gaplarni yaratish va tilga oid muammo-lavhalarini hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Quyidagi bir nechta didaktik o'yinlarni "So'z birikmasi" darslarida foydalanishingiz mumkin:

1. So'z ketma-ketliklari: O'quvchilarga biror mavzuga oid kelishuvlarda ishtirok etishni talab qilib, har bir o'quvchi bir so'zning o'ziga mos keladigan boshqa so'zni aytsin. O'quvchilar kelishuvda takrorlanadigan so'z ketma-ketliklari yaratish orqali so'z birikmasini o'rganishadi.

2. So'z tashlash: O'quvchilar uchun bir nechta so'z kartochkalaridan tashlangan to'plam yaratiladi. O'quvchilar to'plamdagi so'zlarni bir-biriga mos keladigan

birikmalarni topishlari talab qilinadi. Masalan, "katta" so'zi uchun "kuchuk", "kichik", "bo'lajak" kabi so'zlar tashlanishi mumkin.

3. So'z qo'shish va o'zgartirish o'yinlari: O'quvchilarga bir nechta so'zlarni bitta asosiy so'zga moslashtirish uchun birinchi harf, oxirgi harf, yarmi so'z o'zgartirish va so'zlar o'rtasiga so'z qo'shish bilan bog'liq o'yinlar tashkil etiladi.

4. So'z yaratish o'yinlari: O'quvchilarga bir mavzuga oid gaplarni yaratish uchun mantiqiy qoidalarga asoslangan o'yinlar berish mumkin. Misol uchun, "qishloq" so'zi uchun boshqa so'zlarni qo'llantirish orqali yangi gaplar yaratish.

5. So'z birikmasi haydovchisi: Bu o'yinda o'quvchilar bir so'z berilganda, o'sha so'zdan iborat so'z birikmasini yaratsinlar. O'qituvchi bir so'zni aytadi va o'quvchilar uning yordamida birikmalarni topishlari va aytishlari talab qilinadi.

6. So'z o'ylab topish: O'quvchilarga belli mavzuga oid biror so'z topish talab qilinadi. O'qituvchi bosh harf yoki oxirgi harf, so'zning tarkibiy bo'linishi yoki mavzu bo'yicha ma'lumot berishi mumkin. O'quvchilar uning yordamida so'z birikmalarni o'ylashlari kerak.

Bu o'yinlar, o'quvchilarni qiziqish va ishtirok qilishga qo'zg'atish orqali so'z birikmasini o'rganishga yordam beradi. Shuningdek, kompyuter dasturlari yoki onlayn resurslar orqali o'yinlarni ham o'rganish imkoniyatga ega bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Аминова С. Она тили дарсларида ноанъанавий усуллар // Тил ва адабиёт таълими. – Тошкент, 1995. – № 1.
2. Бектошев Ш. Она тили дарсларида ўйин усулидан фойдаланиш // Тил ва адабиёт таълими. – Тошкент, 1993. – № 5-6.
3. Бобомуродова А.Я. Она тили таълими жараёнида ўйинтопишмоқлардан фойдаланиш: Пед. фан. номз. ... ёзилган дисс. – Тошкент, 1996.
4. Зиёдова Т.У. Она тили таълими жараёнида ўқувчиларнинг сўз бойлигини ошириш. Пед. фан.номз. ... ёзилган дисс. – Тошкент, 1995.